

EL MER DNIS MO

Como una crítica estética en
Latinoamérica:
una reflexión desde Walter
Benjamín y José Ortega y Gasset

Autor:
Rafael Antonio Zúñiga Mejía¹

1. Rafael Zúñiga es Licenciado en filosofía UNAH, Máster en Filosofía con línea de investigación en Estética, Ética y Filosofía Política en la Universidad Federal de Pará, Brasil, Doctor en Letras con línea de investigación en Literatura Comparada en la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Actualmente es profesor en el Departamento de Filosofía en la UNAH.

RESUMEN:

La nueva propuesta literaria hispanoamericana de finales del siglo XIX resalta a los escritores del modernismo como la manifestación cultural de una nueva sensibilidad estética que le permitió adquirir plenitud y autonomía. En ese sentido, para poder comprender el desarrollo histórico y filosófico del modernismo como movimiento literario, se analizan algunas ideas del pensamiento de Walter Benjamín al referirse a las circunstancias y condiciones materiales del poeta Charles Baudelaire al comenzar una nueva escena poética en Francia, influyendo de sobremanera a los poetas del modernismo latinoamericano. Además, en la filosofía de José Ortega y Gasset, se analiza la contraposición entre el arte nuevo y el estancamiento en valores tradicionales en la cultura española durante el siglo XIX, lo que impide que una nueva sensibilidad artística y política se logre desarrollar, situación que le resta para continuar como centro cultural de la América Hispana, porque permite identificar valores orientados al antiimperialismo y lo decolonial.

Palabras clave: Estética, modernismo, arte nuevo, decolonial, Latinoamérica.

ABSTRACT:

The new proposal Hispanic American literary of the late of the Twenty Century stand out a modernism's writers as the cultural manifestation of a cultural new aesthetic sensibility that allow it to acquire fullness and autonomy. In this sense, in order to understand the historical and philosophical development of modernism as literary movement, analyze some ideas of the thought of Walter Benjamin about the circumstances and material conditions from which the poet Charles Baudelaire begins a new poetic scene in France greatly influencing these writers. Also, from the philosophy of José Ortega y Gasset, the new art is analyzed, as opposed to the stagnation of values in tradition by Spanish culture during the nineteenth century, which prevents a new artistic and political sensibility from taking place to develop, a situation that remains to continue as the cultural center of Hispanic America, because allows to identify values oriented to decoloniality and anti-imperialism.

Keywords: Aesthetics, modernism, new art, decolonial, latin America.

INTRODUCCIÓN

Los países latinoamericanos tienen un pasado común de subyugación cultural y los intereses de los Estados se han encaminado en reproducir una nueva forma de ser, orientada a las creencias religiosas y científicas que se desarrollaron en la cultura de conquista. Es común escuchar en el imaginario colectivo la tesis sobre las circunstancias que ayudaron a la conquista de los pueblos americanos, es decir, la predisposición que tuvieron estos pueblos pre hispánicos de esperar a una deidad extranjera mencionada en sus creencias como parte de sus relatos proféticos. La conquista europea significó la muerte de la cultura originaria casi en su totalidad, en ese sentido, la siguiente reflexión se refiere a la estética que sugirió una propuesta antimperialista en Latinoamérica, con una literatura renovada, que apareció por la necesidad de un cambio en los valores culturales tradicionales, encargados de reproducir la institucionalidad durante la conquista.

La reflexión es sobre los supuestos estéticos de la literatura del modernismo de finales del siglo XIX, del modo de ser y de representar una nueva estética como un complejo entramado de propuestas que buscan nuevos valores promovidos en la "Belle Époque" europea. El movimiento del modernismo surge en una época donde los supuestos creativos utilizados entran en conflicto entre la tradición y las nuevas formas de comprender la fluidez cultural dando continuidad al cambio, reaccionando a lo establecido y manifestando un pensamiento de libertad con un nuevo lenguaje en las artes literarias: en la poesía, la prosa, el ensayo y la crónica periodística.

Los escritores del modernismo latinoamericano se identificaron con la nueva estética parisina de mediados del siglo XIX, con la moda y toda una cultura que se oponía a la hegemonía establecida por el romanticismo, movimiento cultural que tuvo su mayor auge en Alemania y que se multiplicó por Europa. Este supuesto de cambio en los valores estéticos sirve para poder realizar un acercamiento teórico-filosófico del contexto social y cultural del texto escrito por Walter Benjamin titulado *El París de Baudelaire* (2012) logrando analizar ciertas relaciones necesarias dentro de la nueva poesía surgida en París.

En dicho texto Benjamin expone ciertas circunstancias que llevan al poeta Charles Baudelaire a cambiar su sentido estético desde la misma existencia por su insatisfacción a la burguesía, situación que sobrepasa las limitantes de una revisión solamente histórica del personaje y propone desde la crítica, descifrar la poesía "como una figura del espíritu absoluto, tal como correspondía a la sociedad productora de mercancías hacia la mitad del siglo XIX y que se volvió expresión de la alienación en que aquella mantiene a los hombres" (Benjamin, 2012, pág. 12). Baudelaire realizó su poesía con un lenguaje alegórico que se refiere a las mercancías y a las relaciones existentes con los medios de producción, donde la devaluación de lo espiritual es un producto directo de las mercancías, siendo estas, la base de la devaluación del entorno humano.

Lo que interesa mostrar a Walter Benjamin es cómo desde una crítica de la economía política se logra interpretar la alegoría utilizada por Baudelaire identificando las representaciones de las apariencias de las cosas como mercancías. Por lo tanto, lo alegórico está constituido de fenómenos donde "la desvalorización específica del mundo presente en la mercancía es el fundamento de la intención alegórica de Baudelaire" (Benjamin, 2012, pág. 29). Es así que se logran las condiciones de los primeros antecedentes del modernismo considerando las relaciones sociales de producción existentes en la primera mitad del siglo XIX en París, como lo problematiza Benjamin (2012) al decir que era una ciudad que atraía a los extranjeros por sus mercancías y escaparates, por lo novedoso de su arquitectura, la iluminación artificial generada por lámparas de gas, las

vías locomotoras y demás situaciones que hacen tangible un nuevo cambio social. No es casual que Víctor Hugo promulgue su manifiesto "A los pueblos de Europa" en la exposición Universal de 1867, situación que "hace posible la fantasmagoría de la cultura capitalista y París se manifiesta como capital del lujo y de las modas" (Benjamin, 2012, pág. 54). En ese sentido, comienza todo un ritual de adoración hacia el fetichismo y la mercancía, percibiéndose una idea de progreso dirigida hacia lo novedoso, por lo que Benjamin la problematiza realizando una desvalorización de la historia ya que se vuelve un tedio del eterno retorno, lo que confirma a los procesos de producción e intercambio compra/venta como la base donde se ha fetichizado la producción artística "lo siempre igual, lo mortuario de la alegoría en Baudelaire está basado en la historia sin signo histórico alguno" (Benjamin, 2012, pág. 33). Esta situación denota la filosofía de la historia de este autor como un estado de detención donde se pueden analizar los bienes culturales.

El análisis comienza tomando en cuenta el trasfondo socioeconómico del Segundo Imperio (primera mitad del siglo XIX), donde la lucha del proletariado quedó relegada por dos décadas luego que "Blanqui, su líder más sobresaliente, ya había sido puesto fuera de juego después de las manifestaciones del 15 de mayo de 1848" (Benjamin, 2012, pág. 35). También por el impacto de la industria del Estado bonapartista la forma de intercambio del arte se dio como parte de la devaluación de lo humano, desde una economía donde lo novedoso forma parte de un sistema económico que está determinado por el intercambio de mercancías.

Detalle de portada del libro: *El París de Baudelaire* de Walter Benjamin, (2012).

"...Por otra parte, estoy tan acostumbrado a los sufrimientos físicos, sé tan bien cómo ajustar dos camisas bajo un pantalón y una chaqueta rasgada que el viento atraviesa; soy tan hábil en adaptar las suelas de paja o hasta de papel bajo los zapatos, que casi ya no siento más que los dolores morales. Sin embargo, hay que reconocerlo, he llegado al punto en que ya no me atrevo a hacer movimientos bruscos ni caminar demasiado por miedo a destrozar mis cosas antes de tiempo..."

(Benjamin, 2012, pág. 144).

Charles Baudelaire, 1869. Edouard Manet (French, 1832–1883). Etching: The Cleveland Museum of Art, Gift of The Print Club of Cleveland 1981.93. <https://archive.org/details/cleveland-art-1981.93-charles-baudelaire>

Detalle de portada del libro: *El tema de nuestro tiempo* de Ortega y Gasset, Madrid (1923).

Esta propuesta de un análisis crítico del contexto económico e histórico de la alegoría utilizada por Baudelaire, descubre la experiencia alienada del trabajo explotado en el sistema capitalista. Es así que el pre-cio de las mercancías se establece desde lo irracional "y queda reflejado en la relación de la alegoría con aquello que va representando en cada caso y que se la atribuye cada vez como significado" (Benjamin, 2012, pág. 30). La moda es aquello que hace que la alegoría se vuelva una mercancía, por eso Benjamin relaciona la mudanza de los significados alegóricos con lo novedoso. Lo alegórico se convierte "en una reflexión del carácter fetiche del mundo de la mercancía: a la idealización engañosa del mundo de la mercancía se opone su adulteración en la alegoría. La mercancía trata de mirarse a sí misma a la cara" (Benjamin, 2012, pág. 31). Y al mirarse a sí misma como una mercancía, posibilita la libertad espiritual del poeta en su visión de identificar una realidad esperanzadora.

Además de lo anterior, hay dos cosas interesantes que Benjamin toma en cuenta en su texto *El París de Baudelaire* (2012). La primera, cuando se refiere a la forma de cómo el paisaje de la ciudad -París- se convierte en fuente de inspiración dentro de la poética de Baudelaire con la mirada de un alienado, de un Flâneur¹, un caminante observador que retrata la ciudad desde el recurso literario de la fisiología, realizando descripciones que se refieren a las situaciones muy propias en las cuales escribe el poeta. Pero la imagen del Flâneur también busca identificar cómo se estaba concibiendo un mercado de la poesía, donde el poeta, se sumerge dentro del mundo del intercambio mercantil. Desde luego, Baudelaire no se ajustará a esta situación de encajar desde su poesía, es decir, encajar con el mercado y la moda, situación que retrata como un gesto de prostitución literaria². La segunda, es la constitución necesaria de la figura del héroe que glorifica las pasiones y la fuerza, del héroe que rivaliza con lo establecido alejado de lo material como un desposeído. La idea de un poeta alejado de situaciones del mundo, de lo banal, de los bienes materiales, expuesto casi a la intemperie, lo expresa Baudelaire en una carta enviada a su madre el 26 de diciembre de 1853:

1. Puntualmente, Walter Benjamin se da cuenta que, sin las fisonomías literarias, la figura del Flâneur entendido como el caminante que se siente en casa en las calles de la ciudad y "cuya inteligencia se dirige al mercado" (Benjamin, 2012, pág. 57) no puede demostrar su sentir y poética.

2. En la poesía Bendición del libro de Baudelaire *Los flores del mal* (1982) utiliza la metáfora del oficio del poeta aludiendo a la prostitución cuando en uno de sus versos dice: "Por las calles y plazas su mujer va preguntando: Ya que tan hermosa le parezco y mucho me adora. Desempeñaré el oficio de los ídolos antiguos, y quiero que como a ellos, de oro se me cubra" (Baudelaire, 1982, pág. 12). El poeta es entendido como vendedor de su inspiración a cambio de una incorporación en el mercado de la poesía.

Entonces la idea del héroe sirve para explicar la constitución del sujeto desde un ethos moderno sirviendo para comprender la individualidad del artista que se orienta hacia la búsqueda de un posible comprador que lo convierte en un bohème³. Entonces, los antecedentes que logra rastrear Walter Benjamin cuando analiza la figura de Baudelaire, sirven como supuestos para comprender las nuevas formas poéticas y las propuestas de creación literaria en América Latina. Personajes como José Martí, Rubén Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, José Rodó, Leopoldo Lugones, José Santos Chocano, Froylan Turcios, Juan Ramón Molina, Luis Andrés Zúñiga, Gabriela Mistral, Lucila Gamero de Medina por mencionar algunos, forman parte de este grupo de escritores del modernismo. Lograr una comprensión del nuevo sentido estético que surgió en Latinoamérica debido a la decadencia de las formas culturales de España, es el problema central de este escrito. Es por ello, que se revisarán algunas ideas propuestas por José Ortega y Gasset ayudando a comprender de mejor forma el desface cultural, sobre el arte nuevo, estableciendo relaciones desde la cultura, la historia y la sociología del arte.

3. Se refiere a la denominación que hace Marx en *Die Neue Zeit* 4 (1866) p. 555 a los conspiradores de profesión, los cuales su condición de vida determinan su carácter "su existencia vacilante, que más dependía de la casualidad que de sus propias actividades, su vida sin reglas, cuyas únicas estaciones son las posadas de los comerciantes de vino" (Benjamin, 2012, pág. 68).

LA SITUACIÓN CULTURAL DE ESPAÑA EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE JOSÉ ORTEGA Y GASSET

La estrecha relación cultural que existe entre España y Latinoamérica ha manifestado cambios en la política, la moral y los valores culturales que han sido necesarios para el reconocimiento de ciertas circunstancias históricas. Entre estas circunstancias, por ejemplo, se hace necesario mencionar el cambio del rumbo político que se produjo en el principio del siglo XIX en las colonias hispanicas, la intromisión de los ingleses y luego la de los Estados Unidos de América con la intención de lograr desplegar en el territorio caribeño sus intereses mercantiles y tales conflictos determinarían a los nuevos Estados latinoamericanos que pasarían a ser parte del menú imperialista. El crecimiento económico y el progreso industrial de Norte América, lo llevará a convertirse en Emporio del capitalismo, trayendo consigo los procesos ligados a políticas de extracción de recursos naturales como lo sucedido en los enclaves bananeros que se establecieron en Honduras, Costa Rica y Ecuador por mencionar algunos. La modernización de los Estados Latinoamericano no fue del todo satisfactoria, ya que la mayor parte de las pro-

pasado, es decir, el nuevo conocimiento surge de las relaciones, análisis del pensamiento pasado y los nuevos supuestos. Logra identificar dos grupos en los cuales se divide la colectividad intelectual: la gran masa mayoritaria de los que insisten en la ideología establecida y, el otro grupo, la escasa minoría de corazones de vanguardia "de almas alertas, que vislumbran a lo lejos zonas de piel aún intactas" (Ortega Y Gasset, 2005, pág. 6). Esta minoría será la que no es correctamente interpretada y, por lo tanto, es incomprendible por la masa que se acomoda a situaciones mercantilistas en el arte.

Ortega y Gasset señala a una mayoría de individuos que se enmarcan dentro de una época pacífica o apegada a las tradiciones y, otro grupo que promueve una época beligerante y de cambios a favor de la renovación de la tradición. Dichos cambios, se dan en los valores estéticos y morales, reconocidos como la base de las ideologías por denotar el modo de pensar y sentir desde la sensibilidad vital, categoría considerada como el fenómeno primario de la historia. Algo interesante del pensamiento orteguiano es lo que entiende por *sustantividad histórica*, es decir; la interpretación colectivista e individualista: la primera, se manifiesta en las masas de la forma más patente en su receptividad y, la segunda, se manifiesta desde la lejanía de la masa. Esta dualidad esencial del proceso histórico permite que "la humanidad, en todos los estadios de su evolución, ha sido siempre una estructura funcional, en que los hombres más energéticos – cualquiera que sea la forma de esa energía – han operado sobre las masas, dándoles una determinada configuración" (Ortega Y Gasset, 2005, pág. 7). Estos son los hombres con espíritu energético y de cierta forma son

supuestos científicos desde el pensamiento

En su texto *El tema de nuestro tiempo*

(2005) reconoce a la historia como un cuerpo

con una anatomía perfecta que, si se logra

establecer de forma correcta, ayuda para la

comprensión de las variaciones del espíritu

humano. Entonces ¿Cómo surge el pensa-

miento de una época? Ortega y Gasset dice

en este texto que todo pensamiento humano

se dirige al conocimiento verdadero, logrando

viabilidad de verdad, construyendo sus pre-

supuestos científicos desde el pensamiento

supuestos científicos desde el pensamiento

los que marcan el devenir histórico, pero solamente si tienen un reconocimiento y una reacción en los individuos de su época. El pensamiento vitalista orteguiano reconoce cómo la historia se asemeja a un ser vivo, en donde se dan relaciones desde lo existencial con los individuos de una misma generación.

"...Una generación es una variedad humana, en el sentido riguroso que dan a este término los naturalistas. Los miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan una fisionomía común, diferenciándolos de la generación anterior. Dentro de ese marco de identidad pueden ser los individuos del más diverso temple, hasta el punto de que, habiendo de vivir los unos junto a los otros, a fuer de contemporáneos, se sienten a veces como antagonistas..."

(Ortega Y Gasset, 2005, pág. 7).

Ignacio Zuloaga. Retrato de José Ortega y Gasset

Entonces una generación es la relación que tienen los individuos dentro de un determinado momento histórico, donde existen individuos que forman parte de una masa común, que son pasivos y con valores tradicionales y, existe otro tipo de individuos que son los protagonistas históricos, energéticos y dispuestos a realizar cambios que se alejan de la tradición en la búsqueda de lo novedoso. Estos dos grupos de individuos, por mucho que logren establecer diferencias, son hombres de su tiempo y, por lo tanto, tienen más cosas en común que diferencias. El antagonismo que pueda resultar sobre estos dos grupos de individuos, se da por el "pro" o estar a favor de algo y, el "anti" o no aceptar algo. Esto es determinante para distinguir a los individuos selectos de los vulgares, dependiendo de la sensibilidad espontánea y del grado de comprensión que esta puede tener. Esta situación marca el nivel de altitud vital dentro de una generación, considerando que la suma de todas las generaciones de un pueblo son su momento de vitalidad y potencialidad histórica, recibiendo como parte de la vida el impulso de la generación anterior (ideas, valoraciones, instituciones etc.).

Existen dos formas de conocimiento: el que ha sido acumulado en el devenir histórico de un pueblo y otro que parte desde "nuestra sensibilidad espontánea, lo que vamos pensando y sintiendo de nuestro propio peculio, no se nos presenta nunca concluido, completo y rígido, como una cosa definitiva, sino que es una fluencia íntima de materia menos resistente" (Ortega Y Gasset, 2005, pág. 8). Es esa sensibilidad espontánea natural la que el poeta Baudelaire utilizó en su creación literaria, alejado de lo institucionalizado

por la cultura europea del siglo XIX, una manera diferente de realizar poesía, lo que causa revuelo en los poetas del modernismo latinoamericano. Se puede concluir, que los poetas del modernismo, fundan una época "eliminatória y polémica, en donde no se trata de preservar y acumular, sino de arrumbar y sustituir, los viejos quedan barridos por los mazos. Son tiempos de jóvenes, edades de iniciación y beligerancia constructiva" (Ortega Y Gasset, 2005, pág. 9).

Ortega y Gasset va a criticar a la cultura de España porque quedó enfrascada en la tradición, en una época cumulativa y peor aún, ha estado dirigida por generaciones que han faltado a su vocación y han sido infieles a sí mismas porque "defraudan la intención histórica depositada en ellas [...] sordas a las urgentes apelaciones de su vocación, prefieren sestear alejadas en ideas, instituciones, placeres creados por las anteriores, y que carecen de afinidad con su temperamento" (Ortega Y Gasset, 2005, pág. 9). Consecuencia de esto es el alejamiento "tan característico de nuestro tiempo; por ejemplo, en política y arte. Nuestras instituciones como nuestros espectáculos, son residuos anquilosados de otra edad" (Ortega Y Gasset, 2005, pág. 10). Por lo tanto, existen razones por las que este pensador realiza valoraciones limitantes sobre la cultura española.

También en el texto *Meditaciones del Quijote* (1914) Ortega y Gasset realiza un estudio sobre su cultura y características que dan un sentido disuasivo con relación al dinamismo histórico que aconteció en el resto de los países de Europa a finales del siglo XIX. La denominación que realiza sobre España como tierra de antepasados es una invitación para reflexionar sobre cómo

entiende su pasado histórico, asumido como un modo de vida, sintiendo el pasado desde la vitalidad del presente, condenándolo. Es inmoral, piensa Ortega y Gasset, una moral que no está dispuesta a realizar cambios y reformas, correcciones y aumentos del ideal ético, presumiendo una intención de apertura moral con antipatía hacia lo nuevo.

Ortega reniega que en la época de la restauración española no se ha reconocido la profundidad del Quijote, por tanto, significa la detención de lo energético cultural y de la aceptación de lo que se manifiesta superficialmente, situación que y según Ortega y Gasset (1914) inicia:

"...Hacia el año 1854 – que es en donde lo soterraño inicia la restauración –, comienzan a apagarse sobre este haz triste de España los esplendores de aquel incendio de energías; los dinamismos van viniendo luego a tierra como proyectiles que han cumplido su parábola; la vida española se repliega sobre sí misma, se hace hueco de sí misma. Este vivir el hueco de la propia vida fue la Restauración..."

(pág. 85).

Detalle de portada del libro: *Meditaciones del Quijote* de Ortega y Gasset, Madrid (1924)

Es así, que esta generación de hombres españoles, desde la época de la restauración, no tuvieron conciencia alguna para dirigirse hacia la profundidad y se abastecieron de lo puramente patente, impidiendo un dinamismo cultural con sensibilidad hacia lo plenario y profundo. Entonces, se puede dimensionar el problema por querer salir del abyecto cultural mediante las nuevas poéticas que estaban surgiendo, siendo esto lo que se reconoce como arte joven y que servirá para poder dimensionar los elementos estéticos del modernismo latinoamericano de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

EL MODERNISMO EN LATINOAMÉRICA: UNA NUEVA PROPUESTA ESTÉTICA

Los poetas del modernismo lograron establecer un nuevo lenguaje de creación, reconociendo situaciones muy propias de la región con un fondo de pensamiento antimperialista donde el aparato expresivo adquiere forma exponiendo situaciones políticas, económicas, culturales, de conquista y de opresión con un alto sentido lírico que denota su originalidad. Ahora será el literato el encargado de *"despertar la atención de los desatentos, hostigar la modorra de la conciencia popular con palabras agudas e imágenes tomadas a ese mismo pueblo para que ninguna simiente quede vana"* (Ortega Y Gasset, 1966, pág. 38). En Latinoamérica según Borda (1986) fue con Ismaelillo de José Martí, que comienza un nuevo sentimiento libertario, pero es con la segunda generación de escritores del modernismo que este adquiere un sentido cosmopolita con personajes de la altura de Rubén Darío, Juan Ramón Molina y Leopoldo Lugones. La autonomía de la literatura hispanoamericana entró en un momento de fluidez *"dejando atrás una España amurallada de tradición y, según las palabras de Darío, los países de lengua española no pudieron considerarse más como zonas marginales de la literatura mundial"* (Borda, 1986, pág. 41). A este nuevo espíritu de creación Ortega y Gasset llama *arte joven* que alcanza de forma tardía su popularidad. Por eso desde una sociología del arte, lo reconoce como un arte no comprendido. El arte popular es comprendido por las masas y el arte joven es impopular porque no es comprendido por ellas.

En Centro América, debido al cambio geopolítico mundial fue determinante considerar nuevas formas culturales alternativas y fue así que una nueva generación de literatos, lograron conocer las nuevas propuestas que se desarrollaban en Francia. Es así, como el nicaragüense Rubén Darío y el guatemalteco Gómez Carrillo logran salir de las latitudes centroamericanas y:

"[...] cómo era la aspiración de todo escritor de la época, para ir al encuentro de la gran meca cultural del momento, la ciudad deseada: París. En el caso de Darío, su escala en Chile fue fundamental para empaparse de la cultura francesa, en un país que reproducía básicamente los modelos culturales de Francia." (Funes, 2006, pág. 52).

lgo importante por señalar es que el provincianismo de la región, no permitió que existiera una realidad socioeconómica moderna, pero algunos de los poetas del modernismo conocieron el estilo de vida de París, logrando participar en revistas con sentido cosmopolita como ser la revista *Mundial Magazine*, editada por Rubén Darío cuando fue diplomático radicado en París a principios del siglo XX. Esto permitió un cierto rechazo de parte de los literatos españoles hacia esta poesía nueva latinoamericana, poesía incomprensible y, por lo tanto, no popularizada por las burguesías. Por ejemplo, *"los ataques virulentos y cargados de ironía de que eran objeto Rubén Darío y sus seguidores a través de personales anónimos en revistas y periódicos, sobre todo entre los años de 1892-1899"* (Funes, 2006, pág. 58). Esto lo comenta el escrito hondureño José Antonio Funes cuando se refiere a que el escritor español antimodernista Leopoldo Alas "Clarín" despreció el extranjerismo del modernismo, pero terminó aceptándolo con cierta tolerancia como una genialidad poética.

Esta nueva sensibilidad del modernismo puede considerarse como lo que Ortega y Gasset llama una sensibilidad artística desde lo vital, siendo esta una con-

sideración que permite pensar en una cierta purificación del arte, como una tendencia que se aleja de la producción artística del romanticismo. En consecuencia, esta propuesta será la de un arte deshumanizado, que solo podrá ser percibido y entendido por quien posea el don de la sensibilidad artística. Bajo esta concepción, se puede decir que los poetas del modernismo se alejaron del realismo tradicional que se manifestó en la cultura española después de la época de la restauración, ya que *"tanto en arte como en moral, hay que aceptar el imperativo de trabajo que nuestra época nos impone"* (Ortega Y Gasset, 2007, pág. 15). Ha sido por el agotamiento temporal de los estilos que el artista va en contra de lo sensible de la realidad y *"se ha propuesto denodadamente deformarla, romper su aspecto humano"* (Ortega Y Gasset, 2007, pág. 19). Estos son sentimientos verdaderamente estéticos y el placer estético del arte nuevo radica en el triunfo sobre lo humano, de lo aparente. Este alejamiento de lo aparente puede relacionarse con los escritores del modernismo, porque promovieron el interés por una experiencia poética personal desde el prosaísmo: la dicción coloquial y la eficaz sugerencia del simbolismo.

Esta nueva sensibilidad del modernismo puede considerarse como lo que Ortega y Gasset llama una sensibilidad artística desde lo vital, siendo esta una consideración que permite pensar en una cierta purificación del arte, como una tendencia que se aleja de la producción artística del romanticismo. En consecuencia, esta propuesta será la de un arte deshumanizado, que solo podrá ser percibido y entendido por quien posea el don de la sensibilidad artística. Bajo esta concepción, se puede decir que los poetas del modernismo se alejaron del realismo tradicional que se manifestó en la cultura española después de la época de la restauración, ya que "tanto en arte como en moral, hay que aceptar el imperativo de trabajo que nuestra época nos impone" (Ortega Y Gasset, 2007, pág. 15). Ha sido por el agotamiento temporal de los estilos que el artista va en contra de lo sensible de la realidad y "se ha propuesto denodadamente deformarla, romper su aspecto humano" (Ortega Y Gasset, 2007, pág. 19). Estos son sentimientos verdaderamente estéticos y el placer estético del arte nuevo radica en el triunfo sobre lo humano, de lo aparente. Este alejamiento de lo aparente puede relacionarse con los escritores del modernismo, porque promovieron el interés por una experiencia poética personal desde el prosaísmo, la dicción coloquial y la eficaz sugerencia del simbolismo.

Además, se puede identificar en los escritores del modernismo, una poética que utiliza la alegoría con exaltación de lo provinciano, de lo propio y de cierta manera, esto potencializó la popularidad y la comprensión del significado de su propuesta poética a nivel de toda Latinoamérica y Europa. Es así que el arte queda supeditado a la moda y lo

nuevo es su valor principal, situación que se consideró para la reproducción de revistas en donde "la prensa organiza el mercado de los valores espirituales, donde en un principio cotizan en alza" (Benjamín, 2012, pág. 59). Esta nueva forma de llegar a la masa desde la publicación de periódicos y revistas posibilitó difundir el comportamiento de los autores al momento de ganarse un nombre ante los lectores y "para el escritor, no fue extraño utilizar su fama y sus medios combiniéndolos: se le abrió así la carrera política casi automáticamente" (Benjamín, 2012, pág. 91). En el caso latinoamericano se desarrolló esta forma de llegar a los lectores, promoviendo revistas y periódicos para dar a conocer su pensamiento referente al sentir de la enajenación ante las injusticias sociales que sucedían en la región y con un alto nivel literario. Entonces en "el prestigio logrado en la actividad periodística, el escritor también se convertía en un personaje público, apetecido tanto por los políticos como por los caudillos revolucionarios" (Funes, 2006, pág. 52). Ejemplo de ello fue La Revista Nueva considerada por Medardo Mejía como "la primera publicación modernista que apareció en Honduras y quizás en Centroamérica" (Funes, 2006, pág. 84). Apareció en 1901 y fue dirigida por Froylan Turcios impulsando la idea del libre desarrollo de las letras dando la oportunidad de publicar a los escritores hondureños. Según Funes (2006) en ella colaboraron Timoteo Miranda, Juan Ramón Molina, Lucila Gamero Moncada y Luis Andrés Zúñiga. Algo muy peculiar de La Revista Nueva fue su propuesta apolítica y su lejanía de polémicas literarias convirtiéndola en un espacio dirigido a lo estético y cuando se refiere a la selección y promoción de los textos que realizaba el director de la revista:

"...iba a ser muy escogida la producción extranjera, el hondureño define muy bien sus gustos literarios, y algunos de los autores que difunde: Nietzsche, D'Annunzio, Silva y Valencia llegarán a influir considerablemente en su obra. Con la literatura de estos autores Turcios pretende en su revista, como bien señala Medardo Mejía, impartir toda una catadura de literatura moderna, en un medio en donde solo se conocían las ramplonerías de los románticos de agua dulce. En este sentido, los textos dados a conocer de autores extranjeros son verdaderamente emblemáticos dentro de la estética modernista. De Rémy de Gourmont publica El Simbolismo, donde el francés da a conocer todos los principios de esta escuela: de D'Annunzio reproduce el verso, una definición, a manera de poética, del significado de este arte..." (Funes, 2006, pág. 85).

Pero también, Turcios apoyó a Manuel Bonilla en su lucha contra Juan Ángel Arias quien asume la presidencia de la República. Cuatro años después asume la presidencia Miguel R. Dávila (1907-1911) y autoriza la creación del diario independiente El Heraldillo, pero fue a raíz de una cita del escrito de Medardo Mejía titulado Froylan Turcios en los campos de la estética y el civismo que surge un distanciamiento. Esto enfureció a Dávila e hizo que Turcios buscara exilio en Nicaragua para unirse a las filas revolucionarias del ex presidente Bonilla. En 1913 Bonilla muere y en el Gobierno comandado por Francisco Bertrand le es asignada la Dirección de la Tipografía Nacional a Turcios y logra la creación de la Revista Esfinge. La intención de dicha revista fue la de difundir el buen gusto literario y publicar trabajos inéditos de distinguidos literatos hondureños.

Para algunos escritores del modernismo fue necesario divulgar un pensamiento político debido a situaciones que tienen que ver con las repetidas injusticias cometidas por establecer negocios con las grandes potencias mundiales. Esto hace que el discurso de Turcios sea antiimperialista y en el artículo titulado ¡Alerta! Se evidencia cuando dice que:

"...Vendrán sobre nosotros los americanos del Norte como aves de rapaña, y nos arrancaían de las manos todo lo que nos pertenece, nuestras propiedades, nuestra religión y nuestras costumbres, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestras instituciones; y hasta nuestra honra tratarán de arrancárnosla con la vida. Es en el cuadro sombrío que se nos presenta a los centroamericanos con la irrupción de los yanquis..."

(Funes, 2006, pág. 100).

Este fervor patriótico se percibe en otra revista de importancia, dirigida también por Turcios titulada *Revista Hispano-américa* teniendo su primera edición en 1922 donde la intención se orientó hacia:

"...la más efectiva unión de los pueblos de habla española en nuestro continente contra las amenazas cada vez más violentas del imperialismo yanqui [...] incluyó en sus páginas los siguientes temas: La unión centroamericana, la oposición raza latina-raza anglosajona, la ocupación norteamericana de Nicaragua y la crítica de los Tratados de Washington..."

(Funes, 2006, pág. 102).

Es crucial reconocer el sentido ontológico que denota el escritor uruguayo José Enrique Rodó en su poesía titulada *Ariel* para esta generación de escritores latinoamericanos, asociando a *Caliban*, personaje de su relato, como símbolo del utilitarismo de los Estados Unidos y a *Ariel*, como lo espiritual de la belleza y sabiduría latina. Lo que sucede en el relato de Rodó es que *Caliban*

tro escritor hondureño de trascendencia en dicho movimiento literario, fue Juan Ramón Molina quien, a sus 18 años de edad, fue enviado por su familia a estudiar en la Universidad de San Carlos de Borromeo en la Ciudad de Guatemala y "edita el periódico *El Bien Público* y colabora con los prestigiosos periódicos *La Ilustración Guatemala* y *Diario de Centroamérica*. Cuando regresa a Honduras en 1897 es ya un poeta y periodista reconocido [...] se convierte en el editor de los diarios *El Cronista* y *Diario de Honduras*" (Funes, 2006, pág. 67).

Además, Molina colaboró con la *Revista Ariel* y "emprende fundamentalmente con tres niveles de conciencia centroamericana: el clericalismo, la mala literatura y los Estados Unidos" (Funes, 2006, pág. 71). Es así que puede demostrarse el compromiso político que tuvieron estos escritores latinoamericanos, logrando la comprensión de su propia realidad y marcando de cierta forma el devenir histórico. Esto es importante porque posibilita una renovación del pasado indígena de Latinoamérica y del sentido de conquista, identificando una temática de novedad por lo americano, ampliando el español literario, con una búsqueda hacia la belleza diferente a lo establecido por la burguesía criolla que, en su intento de ser reconocida como clase, adoptó lo tradicional como norma cultural. No se puede negar que el modernismo latinoamericano fue un movimiento cultural que se interesó por manifestar la liberación de los pueblos, desde escritores y poetas que lograron un reconocimiento en la cultura mundial, siendo comprendidos y considerados por

muchos teóricos literarios, como los pioneros en legitimar un nuevo sentido literario en Latinoamérica.

CONCLUSIÓN

Los escritores del modernismo comienzan una nueva sensibilidad que se aleja de lo tradicional, enmarcándose como una demostración del nivel cultural que existía en los países Hispano hablantes a finales del siglo XIX. Las relaciones que se establecen entre Baudelaire y el modernismo latinoamericano se refieren en dos sentidos: primero, el análisis que realiza Walter Benjamin en el texto *El París de Baudelaire* (2012) que presenta la imagen del poeta como un hombre privado, individualista en la búsqueda de su glorificación del alma solitaria, potencializa el refugio del arte en lo alegórico, haciendo de la ciudad su principal objeto lírico. En el caso de Latinoamérica los escritores del modernismo logran publicaciones donde difunden sus escritos a nivel internacional, como lo fueron las *Revistas Mundial Magazine* y la *Revista Hispano América*. En segundo lugar, la utilización de la fisonomía literaria, el alejamiento del romanticismo y lo tradicional por parte de Baudelaire, afirma la personalidad de los escritores del modernismo latinoamericano, porque de igual forma consideraron romper con ciertos cánones estéticos tradicionales. Además, se reconoce que a pesar que la mayoría de los nuevos Estados latinoamericanos no parten desde una realidad social moderna, algunos escritores de este grupo conocieron el estilo de vida de París

y ciertos valores literarios que ayudaron a sus nuevas propuestas. Por tanto, este grupo de escritores logran abrir espacios para denunciar las injusticias de la política Nacional, logrando popularidad dentro de círculos de intelectuales que se vincularon con los procesos revolucionarios.

También, se pueden analizar los elementos significativos para el desarrollo de una nueva sensibilidad, desde una altitud vital. Como lo considera Ortega y Gasset el cambio generacional se justifica en la comprensión de nuevas formas artísticas, es así como fluyen los valores morales y culturales en la historia. Además, la división de una sociología del arte realizada, ayuda a comprender la situación política-cultural de España luego de 1854, época de la restauración y del estancamiento de valores, calificando a esta generación de infiel al compromiso histórico por aceptar solamente como verdaderos los preceptos de la tradición. Desde luego, los escritores del modernismo latinoamericano, lograron distanciarse de la decadencia cultural y del derrumbamiento espiritual de España, siendo identificados como una generación protagonista que participa activamente, proponiendo un nuevo sentido estético. Esto se demuestra en los escritos de calidad que escribieron en periódicos, revistas y libros, demostrando el compromiso que existió por desarrollar nuevos supuestos en pro de la defensa política por la soberanía del territorio latinoamericano y la situación de injusticia social. Esto les permitió expresar desde la prosa, la lírica y la poesía, situaciones que tienen que ver con el rescate del indigenismo y que, en cierta forma, había sido olvidado y no tomado en cuenta

como parte de la cultura de la región. En ese sentido, con la figura de Ariel de la poesía del escritor uruguayo José Enrique Rodó, se crea el supuesto metafísico de la espiritualidad latina, de la exaltación de la belleza del espíritu y de la riqueza de los países de nuestra América que se distinguen de la actitud utilitarista representada por Caliban, alegoría que se refiere a las potencias imperialistas. Para finalizar, se puede considerar al modernismo dentro de la literatura mundial como un movimiento literario que surge en una época regeneradora de la cultura y de la renovación literaria hispanoamericana, manifestándose con un sincretismo que permitió la maduración literaria en América latina y posibilitó una nueva partida hacia las posturas filosóficas con un original sentido, situación que permite un desgarramiento espiritual e intelectual, moral y científico, es decir, la idea del pensamiento decolonial en la conciencia de nuestros pueblos.

REFERENCIAS

- Baudelaire, C. (1982). *Las Flores del Mal*. SKLA.
- Benjamín, W. (2012). *El París de Baudelaire*. Eterna Cadencia.
- Borda, J. G. (1986). *Relayendo el Modernismo*. Revista de la Universidad Nacional, 40-48.
- Funes, J. A. (2006). *Froylan Turcios y El Modernismo*. Litografía López.
- Molina, J. R. (2004). *Obra Completa. Versos y prosas*. Iberoamericana.
- Ortega y Gasset, J. (1914). *Meditaciones del Quijote*. Imprenta Clásica Española.
- Ortega y Gasset, J. (1966). *Obras Completas Tomo I*. Revista de Occidente.
- Ortega y Gasset, J. (2005). *El Tema de Nuestro Tiempo*. Porrúa.
- Ortega y Gasset, J. (2007). *La Dehumanización del Arte*. Porrúa.

Discusión política del Estado hondureño, 1840-1876

ISSN: 2520-9779
Hernández, Ezel Obed. UNAH
ezel.hernandez@unah.edu.hn

Autor:
Ezel Obed Hernández Gamero¹

1. Ezel Obed Hernández Gamero es licenciado en Historia y Máster en Ciencia Política y Gestión Pública, actualmente es docente del Departamento de Ciencias Políticas y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Grabado de Francisco Morazán. En: Wells, W. V. (1857). *Explorations and adventures in Honduras*. New-York: Harper & Bros.